

Volume: 02 Issue: 01 | January 2021 ISSN: 2660-454X

www.centralasianstudies.org/index.php/CAJITMF

DEVELOPMENT OF TOURISM IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN IN THE CONDITIONS OF THE PANDEMIC

Turdibekov Hasan Ibrahimovich¹

Ibragimov Nodirbek Khasanovich²

Email: turdibekov@gmail.com

Received 17th Oktober 2020,
Accepted 25th November 2020,
Online 10th January 2021

¹*Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor of the International
University of Tourism "Silk Road"*

²*student of the International University of
Tourism "Silk Road"*

ABSTRACT: Начавшаяся в декабре 2019 года в Китае эпидемия нового коронавируса COVID-19, по данным Всемирной организации здравоохранения на сегодняшний день приобрела статус пандемии. Известно, что данная эпидемия серьезно сказывается на экономике и бизнесе многих стран мира. Экономический ущерб, связанный с эпидемией уже сейчас составляет по оценкам Bloomberg в \$5 трлн. Мир погружается в самую глубокую рецессию мирного времени с 1930-х годов. По данным ВТО падение объема мировой торговли в текущем году может составить более 30%. Федеральная резервная система (ФРС) США сообщила, что промышленное производство в стране в марте упало на 5,4% по сравнению с предыдущим месяцем и на 5,5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

1. INTRODUCTION

В целях обеспечения макроэкономической стабильности, бесперебойной работы отраслей и секторов экономики, стимулирования внешнеэкономической деятельности, эффективной социальной поддержки населения, предотвращения резкого снижения доходов населения в нашей стране во времена глобальных угроз.

Во всем мире принимаются беспрецедентные меры для борьбы с распространением коронавирусной инфекции, в том числе путем ограничения передвижения людей и закрытия предприятий. В результате в странах с крупнейшей экономикой наблюдается резкое сокращение производства и потребления, нарушение глобальных производственных цепочек и торговых отношений, падение цен на сырьевые товары на мировых финансовых рынках и ухудшение условий.

В связи с глобальной пандемией COVID-19 в мировой экономике началась кризисная ситуация, которая побуждает страны принять меры поддержки своих национальных экономик. Наряду с этим, со стороны нашего правительства принимаются безотлагательные меры по смягчению негативного последствия данного кризиса на экономику республики. В принятом указе Президента[1] указаны ряд мероприятий, направленных на усиление социальной защиты населения, обеспечение стабильного функционирования отраслей экономики, а также, поддержки некоторых хозяйствующих субъектов. В

частности, утвержден перечень ввозимых товаров, освобожденных от уплаты акцизов и таможенных сборов, налоговое регулирование по отдельным секторам экономики в сторону снижения, отмены или рассрочки при уплате со сроком с 1 апреля по 31 декабря 2020, кредитно-финансовые prerogatives предпринимателям и другие преференции.

В сложившейся ситуации мировой эпидемии коронавируса Узбекистан принимает всевозможные меры по обеспечению стабильного функционирования отраслей промышленности. Для смягчения негативных последствий пандемии COVID-19 для отраслей экономики соответствующими указами Президента Республики Узбекистан были приняты пакеты упреждающих мер. Так, в рамках данного Указа [2] антикризисных мер образован Антикризисный фонд в объеме 10 трлн. сумов, а также предусмотрены меры по поддержке отраслей экономики. В рамках второго пакета антикризисных мер [3] также предусмотрены мероприятия, которые, в том числе, направлены на поддержку предприятий отраслей промышленности.

Из-за пандемии коронавирусной инфекции в зону риска попали пять сфер деятельности, представители которых могут лишиться работы. Так, без источников дохода могут остаться авиаперевозчики, строители, машиностроители, работники общепита и туристической индустрии [4]. По итогам 2020 года также Центральный банк Узбекистана ожидает замедление темпов роста валового внутреннего продукта (ВВП) страны до 1,5-2,5% в условиях пандемии коронавируса. Об этом говорится в обзоре регулятора [5]. Наиболее значительное замедление роста прогнозируется в отраслях туризма, гостиничного бизнеса, международных перевозок, развлечений, спорта, эксклюзивных услуг.

Эпидемия COVID-19 оказала влияние и на сферу розничной торговли по всему миру. Товары из Китая, по данным Центробанка РУз, занимают осязаемое место в потребительской корзине республики, а снижение импорта оказывает давление на цены. Поскольку страны во всем мире попадают под карантинные меры, и потребители всего мира начинают избегать контактов с людьми, ритейлеры Узбекистана, а также всего мира, пытаются адаптироваться и найти выход из сложившейся ситуации. Они признают, что глобальная реакция на новый вирус COVID-19 окажет осязаемое влияние на их бизнес, так как ситуация в мире меняется каждый день.

Тем не менее, в то время как некоторые ритейлеры видят падение спроса на определенные товары, другие сталкиваются с беспрецедентным всплеском спроса. В частности, продуктовые ритейлеры сталкиваются со значительным отсутствием товара, которые пользуются наибольшим спросом.

Многие ритейлеры на сегодняшний день анализируют свою общую финансовую стабильность в различных сценариях и, при необходимости, привлекают кредиторов для рефинансирования кредитов или внесения поправок в финансовые условия, которые могут быть затронуты.

Но в то же время, на наш взгляд, распространение данного вируса несет не только проблемы, но и определенные возможности. В условиях карантина, люди по всему миру обратились к услугам онлайн заказов. Эпидемия коронавируса может изменить отрасли и модели поведения не только компаний по всему миру, но и потребителей. Онлайн - шоппинг в перспективе стать долгосрочным явлением.

К примеру, количество онлайн – заказов в сервисах Узбекистана, выросло в несколько раз. Многие субъекты общественного питания и розничной торговли организовали онлайн услуги доставки, и объем заказов увеличился до 400%. К примеру, сеть магазинов розничной торговли Макго в период карантина также запустила онлайн - сервис доставки продуктов продовольствия. Все доставки доставляются с учетом санитарно – гигиенических требований.

Масштабы ущерба, нанесенного глобальному туризму COVID-19, отражены в новом докладе Всемирной туристской организации (ЮНВТО) об ограничениях на поездки. Согласно отчету, опубликованному в период серьезных сбоев в секторе, с января 2020 года почти все глобальные маршруты были ограничены для поездок, включая полный запрет на поездки. По состоянию на 6 апреля 2020 года 96% мировых туристических направлений ввели жесткие ограничения на поездки в ответ на пандемию. Люди не путешествуют в мире туризма. Пока что около 3 миллиардов человек сидят в изоляции. Около 75 миллионов рабочих мест были потеряны в мировом туризме. Также данная пандемия, безусловно, затронет и сферу туризма Узбекистана. Возможно также сокращение числа иностранных

туристов и снижение поступлений от их обслуживания. Все это, не может не повлиять на валовый внутренний продукт и объем экспорта. Только в Узбекистане отменено около 45000-50000 бронирований. Это очень плохой показатель. Вопрос о том, как туристические агентства должны теперь покрывать себя, нуждается в ответе. Вопрос о том, как выйти из сложившейся ситуации после пандемии, сложен. Кроме того, по инициативе Государственного комитета по развитию туризма Республики Узбекистан в нашей стране ведется значительная работа по развитию отрасли, а также по превращению этого сектора в локомотив для других отраслей экономики. Запущен online-tourism.uz, позволяющий осуществлять виртуальный туризм в стране, а также стартовые проекты в сфере туризма после окончания периода карантина, в том числе инновационные бизнес-идеи, особенно для молодежи и их туристов [6].

Авиационная отрасль, которая обеспечивает 65,5 млн. Рабочих мест по всему миру, в том числе 10,5 млн. Человек, работающих в аэропортах и авиакомпаниях, и обеспечивает 2,7 трлн. Долл. США в мировой экономической деятельности, займет три года, чтобы вернуться к эксплуатационным уровням, наблюдаемым незадолго до пандемии Covid-19.

По прогнозным оценкам МОТ в результате пандемии COVID19 лишиться работы могут 25 миллионов человек во всем мире. «Гуманитарные аспекты воздействия пандемии COVID-19 выходят далеко за рамки чрезвычайных мер медико-санитарного характера. Под угрозой наше будущее во всех его измерениях, будь то экономика, социальная сфера или развитие. Закрытие торговых центров и ресторанов, отмена авиарейсов и бронирования гостиниц, переход предприятий на удаленную работу многих ставит на грань краха. При этом первыми работу теряют зачастую те, у кого она и так не была стабильной: продавцы, официанты, кухонный персонал, грузчики, уборщики».

В первую очередь работы лишатся самые незащищенные слои населения:

- люди на низкооплачиваемых работах;
- молодежь;
- пожилые работники;
- мигранты.

В связи с этим уровень бедности значительно вырастет: от нищеты, по прогнозам МОТ, будут страдать от 8,8 до 35 млн. человек во всем мире. Правительством Республики Узбекистан были приняты ряд антикризисных мер, которые могут способствовать поддержать стабильную экономическую и социальную ситуацию в стране. Президент одобрил предложение Кабинета Министров о создании Антикризисного фонда при Министерстве финансов Республики Узбекистан без образования юридического лица в объеме 10 трлн сум.

Как было отмечено выше, МОТ рассчитал трех сценарный прогноз мировой безработицы в разрезе стран по уровню доходов. По данным прогнозам больше всего увеличение безработицы ожидается в странах с высоким доходам. Этому свидетельствует увеличения количество первичных заявлений на пособие по безработице в США, которая выросло с 282 тысяч до почти 3,3 миллиона, увеличившись почти в 10 раз только за неделю, в Китае, по данным Национального бюро статистики, безработица достигла рекордные 6,2% в феврале. Самая уязвимая часть населения - те, кто получает почасовую оплату труда и живет от зарплаты до зарплаты.

По данным прогнозам для стран с доходами ниже среднего, к которым относится и Узбекистан, снижения темпов роста мировой экономики окажет малозначительное влияние по сравнению с другими странами. Тем не менее, следует учитывать тот факт, что возвращающиеся трудовые мигранты могут усугубит ситуацию на рынке труда Узбекистана, а также занятое населения в неформальном секторе может стать угрозой в нынешней ситуации. По последним данным государственного комитета по статистики, в республике более 57,8% всего занятого населения (13,5 млн.) трудятся в неформальном секторе, а численность трудовых мигрантов составляет 2,4 млн. чел. Большое количество работающих в неформальном секторе могут потерять работу, а возвращающиеся мигранты могут оказать большую нагрузку на рынок труда.

Азиатский банк развития (АБР) понизил прогноз темпов роста ВВП Узбекистана в 2020 году — до 4,7% против прогноза в 5,6% в ноябре прошлого года из-за пандемии нового коронавируса COVID-19. Об этом сообщает представительство АБР в Республике Узбекистан [7].

Эта пандемия начинает обнажать глубокие пробелы на рынках труда стран. Предприятия всех размеров уже были вынуждены частично или полностью прекратить свою деятельность, сократить рабочее время, перейти на удаленную рабочую систему и при необходимости уволить работников. По данным Международной организации труда, на сегодняшний день во всем мире потеряно 6,7% рабочего времени. В таких условиях, прежде всего, те, кто нестабилен - фрилансеры, временные работники, аутсорсеры, участники рынка труда без социального обеспечения, работающие на основе результатов, первыми признают негативное влияние пандемии [8].

Относительно медленное восстановление экономической активности в этих отраслях связано с относительно поздним снятием карантинных ограничений и необходимостью некоторого времени для адаптации населения пост пандемическим условиям.

Только в нашей стране многие крупные и мелкие предприятия прекратили свою деятельность, сократили рабочее время, закрыли торговые центры и рестораны, отменили рейсы и забронировали номера в гостиницах, а также переключились на удаленную работу на предприятиях и в организациях. Также пришлось уволить людей, у которых не было стабильной работы, таких как продавцы, официанты, кухонный персонал, носильщики, уборщики. Кроме того, трудовые мигранты, работающие в зарубежных странах, в настоящее время также не могут работать из-за карантина и, в свою очередь, не могут отправлять деньги своим семьям. Результатом является рост бедности в стране. На основе всестороннего анализа ситуации в мире и в Республике Узбекистан можно сделать следующие выводы:

1. Ускорение процесса вступления Республики Узбекистан в ВТО и диверсифицировать экономику. Наше членство в ВТО расширяет наши партнерские соглашения, расширяет ассортимент продукции и не остается напрямую зависимым от одной страны или привязки к продаже одного продукта, такого как природные ресурсы, и позволяет нам производить больше продуктов и выводить их на мировые рынки. Вступление Узбекистана в всемирную торговую организацию положительно повлияет и на развитие туризма.

2. Остро стоит вопрос вакцинации от коронавируса. Пока в Узбекистане ведутся подготовительные работы в этой области. Это свидетельствует об отсутствии фундаментальных исследований в медицине. Вакцинация населения также даст гарантию безопасности туристов.

3. Следует рассмотреть, сколько средств выделяется на онлайн-услуг. Необходимо увеличение скорости интернета, создание студий для онлайн реклам туристических услуг и развития онлайн-ярмарок по туризму.

Делая ввод можно отметить, что долгосрочные социальные и экономические последствия вируса COVID-19 до сих пор неизвестны и требуют дополнительных научных исследований. Важно отметить, что каждая страна будет прилагать максимальные условия для выхода из сложившегося кризиса, а нынешние глобальные усилия по сдерживанию вируса и его последствий будут успешными. И туризм как из одна ведущих отраслей экономики Республики Узбекистан за короткие сроки восстановит объемы туристических и смежных ему услуг.

Список литературы:

1. Указ Президента Республики Узбекистан от 3 апреля 2020 года № УП-5978 «О дополнительных мерах поддержки населения, отраслей экономики и субъектов предпринимательства в период коронавирусной пандемии». <https://lex.uz/docs/4780475>

2. Указ Президента Республики Узбекистан от 19 марта 2020 года № УП-5969 «О первоочередных мерах по смягчению негативного воздействия на отрасли экономики коронавирусной пандемии и глобальных кризисных явлений».

3. Указ Президента Республики Узбекистан от 3 апреля 2020 года № УП-5978 «О дополнительных мерах поддержки населения, отраслей экономики и субъектов предпринимательства в период коронавирусной пандемии».

4. <https://ura.news/news/1052423138>

5. <https://cbu.uz/ru/monetary-policy/reviews/261572/>

6. <https://www.khaleejtimes.com/coronavirus-pandemic/85-of-global-airlines-to-go-bankrupt-by-year-end-council>

7. <https://review.uz/ru/post/prognoz-abr-po-ekonomike-uzbekistana-v-2020-godu>

8. Guy Ryder. COVID-19: Pandemic in the World of Work. http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_739961/lang--en/index.htm

